

Гибридные решения: хранение хешей данных в блокчейне, а самих данных — в классических СУБД.

Жураев Ш.К.

*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Республика Беларусь*

Научный руководитель: Кожмяко Е.А. Начальник ОИАСУ ЦИИР

Аннотация. В статье рассматривается гибридная архитектура хранения данных, сочетающая централизованные СУБД (для высокой производительности) и децентрализованный блокчейн (для обеспечения неизменяемости и проверки целостности). Основная цель такого подхода — достижение баланса между скоростью обработки данных, безопасностью и соответствием регуляторным требованиям. Обосновывается применение криптографических хеш-функций (SHA-256, SHA-3) и деревьев Меркла для защиты от фальсификации. Рассматриваются теоретические основы модели, включая триаду CIA (конфиденциальность, целостность, доступность), принцип доверенного следа (trusted trail) и концепцию Zero Trust.

Ключевые слова: блокчейн, хеш, база данных, СУБД, целостность данных, верификация, гибридная архитектура, безопасность, неизменяемость, цифровая подпись.

Введение. Современные информационные системы сталкиваются с необходимостью одновременного обеспечения высокой производительности обработки данных и их надёжной защиты от фальсификации. Блокчейн, как технология распределённого хранения, предлагает эффективный механизм подтверждения подлинности данных, но с ограничениями по масштабируемости и скорости работы. В то же время классические СУБД обеспечивают высокую эффективность хранения и обработки информации, но не гарантируют неизменяемость и независимую проверку. Гибридная модель, предполагающая хранение хешей данных в блокчейне, а самих данных — в СУБД, представляет собой компромиссное решение, позволяющее достичь баланса между безопасностью, прозрачностью и производительностью.

Основная часть. Гибридная архитектура хранения данных представляет собой совмещение двух подходов: хранения самих данных в централизованной системе управления базами данных (СУБД) и хранения хешей этих данных в децентрализованной блокчейн-сети. Такой подход опирается на принципы теории информационной безопасности и позволяет достичь баланса между производительностью, гибкостью и неизменяемостью данных.

Одним из теоретических оснований данной модели является классическая триада безопасности: конфиденциальность, целостность и доступность (CIA-модель). В контексте гибридной архитектуры целостность реализуется за счёт сравнения текущего хеша записи с тем, который ранее был зафиксирован в блокчейне. Конфиденциальность достигается за счёт хранения самих данных вне публичной

сети и ограничения доступа через средства авторизации и разграничения прав в СУБД. Доступность обеспечивается высокой производительностью традиционных баз данных, позволяющих работать с большим объёмом данных в реальном времени.

Научной базой формирования архитектуры служит концепция доверенного следа (trusted trail), в соответствии с которой каждое значимое изменение данных должно оставлять цифровой отпечаток, фиксируемый в системе, неподконтрольной основному оператору. В данном случае роль такой неподконтрольной среды выполняет блокчейн, где при добавлении или модификации записи в СУБД автоматически формируется её хеш (например, с использованием криптографически устойчивых функций SHA-256 или SHA-3), который и сохраняется в распределённый реестр. Таким образом, блокчейн выполняет функцию независимого нотариата, предоставляя механизм верификации данных в любое время и без обращения к их владельцу.

Применение принципа доказуемости (proof-of-existence) позволяет обеспечить юридически значимое подтверждение того, что конкретные данные существовали в определённый момент времени, без раскрытия их содержания. Это особенно актуально для защиты авторских прав, обеспечения прозрачности в научных исследованиях и фиксации юридически значимых документов. Криптографическая устойчивость используемых хеш-функций обеспечивает невозможность обратного восстановления исходных данных, а также защиту от коллизий, при которых две разные записи дают одинаковый хеш. При этом использование соли (salt) или более сложных структурированных подходов (например, Merkle tree) позволяет дополнительно повысить безопасность.

С точки зрения теории доверенных вычислений (Trusted Computing Base), гибридная система реализует модель взаимной верификации компонентов. Ни СУБД, ни блокчейн не являются полностью доверенными, но благодаря применению хеша и цифровой подписи обеспечивается возможность проверки достоверности каждой части системы относительно другой. Такой подход реализует принцип минимального доверия, при котором доверие распространяется только на те компоненты, которые можно верифицировать независимо. Это соответствует концепциям, используемым в архитектуре Zero Trust.

Кроме того, система может быть описана средствами метамоделирования, где каждое состояние данных (черновик, опубликовано, зафиксировано, проверено) представлено как переход в конечном автомате. Такие модели позволяют проектировать процессы хранения и верификации с заданными свойствами, а также формализовать взаимодействие между модулями — например, генерацией хеша, его записью в блокчейн и последующей проверкой при запросе. Метамоделирование позволяет выстраивать сценарии развития гибридной системы в зависимости от её контекста применения: от клиент-банкинга до электронного нотариата или цифрового образования.

С учётом вышеизложенного, очевидна применимость гибридной архитектуры в тех отраслях, где требуется одновременно высокая скорость обработки данных, возможность их последующего подтверждения и соблюдение регуляторных требований. К таким отраслям относятся финтех, здравоохранение, образование, логистика, а также сферы, связанные с интеллектуальной собственностью. В частности, внедрение такой модели позволяет реализовать цифровую верификацию научных публикаций, журналов событий, медицинских карточек, транзакций и других сущностей, критичных к искажению или фальсификации.

Таким образом, гибридный подход является научно обоснованной и практически применимой моделью, способной обеспечить устойчивость информационной системы к внутренним и внешним угрозам, при этом не жертвуя её производительностью и масштабируемостью. Он основывается на глубокой теоретической базе — от моделей безопасности до распределённых вычислений — и открывает путь к созданию надёжных, прозрачных и верифицируемых цифровых систем.

Список литературы

1. ISO/IEC 27001:2013. Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements. 3.
2. Нейман, В. С. Криптографическая защита информации. — М.: Гельветика, 2019. — 352 с. 3.
- Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. URL 4.
- Christidis K., Devetsikiotis M. Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things // IEEE Access. – 2016. – Vol. 4. – P. 2292–2303. 5.
- Zyskind G., Nathan O., Pentland A. Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data // IEEE SPW 2015. – P. 180–184. 6.
- RFC 6962: Certificate Transparency. 2013. URL 7.
- Wood G. Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger. Ethereum Project Yellow Paper, 2014. 8.
- Merkle R. C. A digital signature based on a conventional encryption function // Advances in Cryptology. – CRYPTO'87. – Springer, 1988. – P. 369–378. 9.
- Сиротский А. А. Информационная безопасность: модели и методы обеспечения. – М.: Форум, 2021. – 448 с.
10. Ворошилова О. С., Сиротский А. А. Метамоделирование в системах информационной безопасности // Вестник РГСУ. – 2018. – №3. – С. 25–30. 11.
- Кузнецов А. В. Теория и практика блокчейн-систем. – СПб.: Питер, 2020. – 400 с. 12.
- Benet J. IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System. 2014. URL 13.
- Бондаренко А. С. Применение хеш-функций в системах контроля целостности данных // Информационные технологии. – 2021. – №4. – С. 35–42.
14. Гост 34.310-2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной подписи.

PROTECTION OF DATA USING HYBRID STORAGE: HASHES IN BLOCKCHAIN, DATA IN TRADITIONAL DATABASES

Joraev Sh.K.

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Republic of Belarus

Scientific supervisor: Kozhemyako E.A. – Head of OIASU CIIR

Annotation.

The article explores hybrid architectures of information systems where data hashes are stored in blockchain-based distributed ledgers, while the data itself is kept in centralized traditional databases (DBMS). The proposed approach addresses the dual need for high-performance data processing and verifiable data integrity. A general architectural model is presented, along with typical use cases and analysis of potential risks related to data security and synchronization. Special attention is given to applications in healthcare, digital education, and financial technology.

Keywords: blockchain, hash, database, DBMS, data integrity, verification, hybrid architecture, security, immutability, digital signature.